

АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ШУКУРА ХОЛМИРЗАЕВА

Булекбаева Екатерина Александровна

студент, Термезский государственный университет Узбекистан, г.Термез

Хужанова Озода Таджиевна

Научный руководитель д.ф. (PhD) по филологическим наукам,
Термезский государственный университет Узбекистан, г.Термез

Аннотация: Данная статья посвящена изучению творческого пути великого узбекского писателя Шукура Холмирзаева, оставившего бесценный клад в литературе. В основе большинства его произведений заложена нравственная проблематика. Излюбленный жанр узбекского писателя – рассказ.

Ключевые слова: нравственность, добросердечность, мораль, совесть, рассказ, повесть, «проза жизни», добро и зло.

ANALYSIS OF THE WORKS OF SHUKUR KHOLMIRZAEV

Bulekbaeva Ekaterina Aleksandrovna

student, Termez state university Uzbekistan, Termez

Khuzhanova Ozoda Tadjievna

Scientific director, PhD in philol. Sciences, head of the department of Russian and World literature, Termez State University Uzbekistan, Termez

Abstract: This article is devoted to the history of the creative path of the great Uzbek ruler Shukur Kholmiraev, who left an invaluable treasure in the description. At the heart of much of its severity lies a moral problem. The favorite genre of the Uzbek prince is a story.

Key words: kindness, morality, conscience, story, story, "prose of life", good and evil.

Развитие литературного процесса в период второй половины XX века было довольно неоднородным и противоречивым в одно и то же время. Конец 40 – начало 50-х годов можно смело назвать критическим состоянием литературы, вызванным выдвигом на первый план теории бесконфликтности, что впоследствии становится причиной появления всего «положительного», «идеального», «духовно одарённого» героя, во многих случаях несуществующего, вымышленного, так как в сложившейся ситуации он не мог соответствовать действительности.

Несмотря на это множество писателей старается уделить внимание бытовым и нравственно-психологическим проблемам, раскрывающим, во-первых, внутренний мир героя. На первый план выдвигаются человеческие чувства, начинается обращение к социальной психологии, острым внутренним, личностным и внешним, общественным конфликтам.

Н. Н. Владимирова так объясняет появление нового поколения писателей с новым мировоззрением: «Потому не случаен приход к началу 70-х годов Шукура Холмирзаева, Уткира Хашимова, Садуллы Сиеева и ряда других рассказчиков, у которых понимание типичности обстоятельств и характеров также не совпадает с декретированным «громыханием» крупных строек. Рассказчики эти не пытаются вынуть своих героев из «прозы жизни», напротив, именно сквозь будто бы заурядное, повседневно-бытовое, рассмотреть и выявить истинно типическое, значимое прежде всего нравственное» [1, с. 164]

В это время начинается творческий путь Шукура Холмирзаева с издания первой книги – повести «На белом коне». Книга была издана в 1962 году. Далее его творческая деятельность продолжается с выпуска второй повести «Вольны». Повесть «Вольны» была высоко оценена А.Каххаром.

При анализе повести «Пастух» можно заменить, что автор старается затронуть в своём произведении все наиболее важные для поколения проблемы. Так, в повести поднимаются темы добра и зла, любви, этических норм, морали и совести. В центре происходящего находится главный герой повести старик Останакул, который предстаёт перед нами самым светлым человеком. В отличие от других героев произведения, он обладает всеми положительными качествами, а главное добросердечностью. Несмотря ни на какие приказы со стороны начальства, Останакул не может пойти против своей совести. Ярким примером тому служит ситуация, сложившаяся с больным волком. Согласно приказу, Останакул должен был зарезать больного волка, но отказывается выполнять это действие, ведь больной волк – живое существо, которое также как и люди имеет чувства. Останакул проявляет и свою отвагу, не боясь послушавшись приказа, понести наказание за свой «проступок». «Для старика больной волк – это не просто живое «мясо», а существо, способное чувствовать боль и страх». [2, с. 24]. Останакул обращается к волку как к живому человеку: «О, Господи! Что же с тобой? Может, устал? Встань! Встань!» [3, с. 67]

Наим Каримов отмечает, что «в рассказах Шукура Холмирзаева отражена неповторимая романтика его юности и студенческих лет, а также художественное осмысление жизни, борьбы и перемен в обществе и духовном мире людей разной природы, проживающих в Байсунском районе, где родился писатель» [4].

Список литературы:

1. Г. Т. Гарипова, Н.М.Петрухина. Литература. Учебник-Хрестоматия. Т., «Узбекистан», 2014
2. Холмирзаев Ш. Рассказы. – Т. Шарк, 2020
3. Холмирзаев Ш. Шукур Холмирзаев: танланган асарлар. – Т.Шарк, 2020
4. Электронный ресурс: <https://www.savol-javob.com/ru>

